

Reporte Semanal do Bitcoin

13/11/2023
Vol. 2, N° 44/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 44/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

44. O QUE SÃO OS HALVINGS DO BITCOIN?

Os halvings do Bitcoin referem-se a eventos específicos que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos, ou a cada 210.000 blocos minerados na rede Bitcoin. Durante um halving, a recompensa que os mineradores recebem por adicionar um novo bloco à blockchain é reduzida pela metade.

O termo "halving" deriva precisamente dessa redução pela metade na recompensa. A recompensa inicial foi estabelecida em 50 bitcoins por bloco quando o Bitcoin foi lançado em 2009.

No primeiro halving, em 2012, a recompensa foi reduzida para 25 bitcoins por bloco. Em 2016, ocorreu o segundo halving, diminuindo a recompensa para 12,5 bitcoins por bloco. O terceiro halving ocorreu em maio de 2020, reduzindo a recompensa para 6,25 bitcoins por bloco. Esses eventos têm implicações significativas para o ecossistema Bitcoin por várias razões:

- Escassez e inflação controlada:** A redução nas recompensas de mineração significa que menos novos bitcoins estão sendo introduzidos na circulação, resultando em uma diminuição na taxa de inflação da oferta total de bitcoins. A oferta total do Bitcoin é limitada a 21 milhões de moedas, o que cria um elemento de escassez e, teoricamente, pode ter um impacto positivo no valor a longo prazo.
- Impacto no mercado:** Historicamente, os eventos de halving têm sido associados a aumentos no preço do Bitcoin. Isso ocorre em parte porque a redução na oferta de novos bitcoins muitas vezes é interpretada como uma pressão de alta sobre o preço, especialmente se a demanda por bitcoins continuar ou aumentar.
- Incentivo à eficiência:** Com a redução nas recompensas, os mineradores precisam ser mais eficientes para manter suas operações lucrativas. Isso pode levar a uma concentração de atividades de mineração em regiões onde os custos de eletricidade são mais baixos e onde a infraestrutura de mineração é mais eficiente.
- Ciclo de mercado:** O halving pode influenciar um ciclo de mercado, onde o preço do Bitcoin aumenta antes, durante ou após o evento. No entanto, é importante observar que a correlação histórica não garante resultados futuros, e o mercado do Bitcoin é afetado por diversos fatores. Os halvings do Bitcoin são eventos programados que fazem parte do protocolo da criptomoeda e são projetados para continuar até que a recompensa de mineração alcance zero, o que está previsto para acontecer em 2140.

Arte digital da Semana

Construindo o Bitcoin, a nossa arte semanal gerado pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), atingimos a linha superior, hora de decisão;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Preço dentro de canal de alta atingindo seu limite superior (Canal azul);
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, com leve afastamento entre suas médias (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- A média 610 como região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D após subida estabilizando inclinação (Circulo Amarelo);
- Continuamos com desalinhamento de médias a 610 e 305;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Mac´D próximo a zero (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em canal de consolidação com (Canal Azul).

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL